

5. Экоцид: невозможное преступление [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ecosphere.press/2020/07/29/ekocid-nevozmozhnoe-prestuplenie/>

6. 4 места, пострадавших от экоцида во время войн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://venividi.ru/node/30923>

7. Война в Персидском заливе 1990-1991 гг. («Буря в пустыне»). Часть 1 Портал «Современная армия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.modernarmy.ru/article/122>

8. Экоцид – современное международное уголовное право [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ozlib.com/1066240/pravo/ekotsid>

9. International lawyers draft plan to criminalise ecosystem destruction [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.theguardian.com/law/2020/nov/30/international-lawyers-draft-plan-to-criminalise-ecosystem-destruction>

УДК 347.921

DOI

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАМЕНЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ СТОРОНЫ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ГК РФ И СОВЕТСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Дербишева О.А.,

*ст. преподаватель кафедры
гражданского права и процесса*

ГОО ВПО «ДАВД МВД ДНР»

Донецк, Донецкая Народная Республика

Практика судов по гражданским делам определённых категорий в настоящее время сталкивается с серьёзными трудностями при определении надлежащего ответчика по делу. Часто лицо, которое является ненадлежащей стороной дела, привлекается в качестве ответчика, хотя не может выступать в качестве надлежащего ответчика. Статья фокусируется на отдельных вопросах, связанных с заменой ненадлежащей стороны. Проводится анализ действующего гражданско-процессуального законодательства, а также делается его сравнительно-правовой анализ с советским законодательством. В статье даётся обоснованный и

аргументированный вывод о необходимости модернизации института для замены ненадлежащей стороны.

Ключевые слова: ненадлежащий истец, ненадлежащий ответчик, ненадлежащая сторона, гражданский процесс

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE REPLACEMENT OF AN IMPROPER SIDE IN ACCORDANCE WITH THE CURRENT CIVIL PROCEDURE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND SOVIET LEGISLATION

Derbisheva O.A.,

*senior lecturer of the Department
of civil law and procedure*

*SEI HPE «Donetsk academy of internal affairs of the Ministry of internal affairs
of the Donetsk People's Republic»
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The practice of certain categories of civil courts currently faces serious difficulties in determining the appropriate respondent in a case. Often, a person who is the inappropriate party to the case is brought in as a defendant, although he cannot act as a proper defendant. The article focuses on selected issues related to the replacement of the inappropriate party. The analysis of the current civil procedure legislation is carried out, as well as its comparative legal analysis with the Soviet legislation. The article gives a well-grounded and reasoned conclusion about the need to modernize the institution to replace the inappropriate party.

Keywords: inappropriate plaintiff, inappropriate defendant, inappropriate party, civil procedure

Постановка задачи. Обнаружение несоответствующей стороны в данное время вызывает некоторые трудности в гражданском судопроизводстве. Институт замены ненадлежащей стороны для процессуальных отраслей права является традиционным. При участии в деле несоответствующей стороны обоснованное и законное решение по делу невозможно.

Анализ последних исследований и публикаций. Замена ненадлежащей стороны в гражданском судопроизводстве стала предметом исследования в трудах таких теоретиков гражданско-процессуального права, как: Н.И. Авденко, С.В. Аносова, Т.В. Сахновой, Н.А. Авдеенко, М.С. Шакарян и др.

Актуальность статьи данного исследования заключается в том, что защита нарушенных или обжалуемых прав при

установлении верховенства права в государство играет особую роль.

Целью данной статьи является исследование института замены ненадлежащей стороны и способов его модернизации в гражданском судопроизводстве.

Изложение основного материала исследования. Действующее гражданское процессуальное законодательство не определяет надлежащую или ненадлежащую сторону. В связи с этим различные определения этого понятия можно найти в работах всевозможных теоретиков гражданского процессуального права.

По мнению С.В. Аносовой, ненадлежащим ответчиком является лицо, в отношении которого в ходе судебного разбирательства исключается предположение о его материальной и юридической ответственности по иску, существовавшее на момент возбуждения процесса, при сохранении предположения о том, что право истца существует и подлежит защите [2, с. 8].

М.С. Шакарян определяет соответствующие стороны как лица, в отношении которых в силу обстоятельств дела предполагается, что они являются субъектами спорных правоотношений. И, наоборот, ненадлежащими сторонами являются лица, в отношении которых, согласно материалам дела, исключается предположение о том, что они являются субъектами спорных правоотношений [3, с. 94].

В гражданском судопроизводстве под ненадлежащими сторонами следует понимать граждан или организации, которые имеют личную заинтересованность в разрешении судебного спора о праве. Если ненадлежащий истец принимает участие в деле, то Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ) не устанавливает действия суда и других участников гражданского процесса по его замене, поскольку это правомочие будет противоречить принципу диспозитивности и предусматривает лишь замену ненадлежащего ответчика [4, с. 191].

Согласно ст. 41 ГПК РФ, допускается лишь замена ненадлежащего ответчика [8].

Предпосылкой для надлежащей замены ненадлежащего ответчика является требование истца согласиться на замену, что будет произведено по инициативе суда. Если истец не согласен с

заменой ненадлежащего ответчика надлежащим, то суд рассматривает дело с участием лиц, что было предусмотрено истцом в первоначальном исковом заявлении к ответчику. Если истец согласится заменить ответчика, то суд заменит ненадлежащего ответчика и начнёт дело с самого начала.

Если разбирать гражданско-процессуальный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1964 г. (далее – ГПК РСФСР) и ГПК РФ, то, проанализировав их, мы можем сделать следующие выводы, что ГПК РСФСР предусматривал следующие три варианта при замене ненадлежащего ответчика:

1) замена и отстранение от процесса ненадлежащего ответчика;

2) участие в процессе соответствующего ответчика и ненадлежащего ответчика в качестве третьего лица;

3) привлечение соответствующего ответчика к процессу в качестве другого ответчика без исключения ненадлежащего ответчика из процесса и одновременное рассмотрение иска в отношении обоих ответчиков [1, с. 76-77].

Когда надлежащий ответчик привлечён к процессу в качестве второго ответчика, не удаляя ненадлежащего ответчика из процесса и одновременно рассматривая иск в отношении обоих ответчиков, это не означало процедурного соучастия. В этом случае надлежащий и ненадлежащий ответчик не признаются соответчиками. При исполнении такого иска ответственность возлагается на надлежащего ответчика, а ненадлежащий ответчик от ответственности освобождается.

Для более широкого понимания сравним по критериям связи и заинтересованности процессуальных соучастников на стороне ответчика и привлечение в процесс надлежащего ответчика в качестве второго ответчика, без устранения из процесса ненадлежащего ответчика и одновременное рассмотрение иска последним. Сравнивая соответчиков с ненадлежащим и надлежащим ответчиками по связи между ними, мы можем увидеть, что соответчики связаны между собой единым спорным материальным правоотношением. Если рассматривать надлежащего и ненадлежащего ответчика, то можно заметить, что в отличие от соответчиков, они не связаны между собой спорным материальным правоотношением [6, с. 101].

Рассматривая этот вопрос со стороны интереса, мы видим, что обвиняемые объединены общим интересом, обязанность ответить на иск одного из подсудимых исключает такую обязанность для других подсудимых. Интересы надлежащего и ненадлежащего ответчиков противоречивы и несовместимы [5, с. 205].

Стоит обратить внимание на то, что замена ответчика ограничена производственной частью суда первой инстанции, то есть отказ от иска без рассмотрения или прекращения действия решения суда. Если при рассмотрении дела судом другой инстанции будет выявлен ненадлежащий ответчик, то в данном случае считается, что решение, принятое в первой инстанции, должно быть отменено. Привлечённый ответчик, участвующий в процессе, получает статус лица, участвующего в деле, и, следовательно, все процессуальные права и обязанности ответчика. Действия, совершённые ненадлежащим ответчиком в этом процессе, не имеют отношения к надлежащему ответчику, участвующему в деле, и не представляют для него никаких прав или обязанностей [6, с. 125].

Обратите внимание, что суд не может отказать истцу в принятии иска на основе ненадлежаще указанного ответчика. В соответствии со ст. 134 ГПК РФ можно ознакомиться с исчерпывающим списком оснований для отказа принятия иска, не содержащего таких оснований. Таким образом, мы видим, что отказ от любого гражданского дела, основанного на указании ненадлежащего ответчика, будет означать незаконный отказ от правосудия [8].

Также отметим тот факт, что в ГПК РСФСР 1964 г. в качестве ненадлежащей стороны также мог выступать ненадлежащий истец. Однако современный ГПК РФ не регламентирует это положение, и предусматривает в качестве ненадлежащей стороны только ненадлежащего ответчика [9].

Тем не менее, можно считать, что истец, также как и суд, может совершить ошибку в том, что действительно ли истец имеет принадлежащее ему субъективное право, которое необходимо удовлетворить в иске, но в ходе рассмотрения гражданского дела можно обнаружить факты, которые будут доказывать, что право требования принадлежит совсем другому лицу.

Анализируя правоприменительную практику, мы увидим, что исключение такого права с судов является достаточно быстрым шагом к модернизации российского законодательства, поскольку претензии ненадлежащих истцов на практике достаточно распространены [11].

Рассмотрев работы С.А. Филиппова, можно отметить, что институт замены ненадлежащих истцов должен быть восстановлен, так как это благоприятно скажется на судебной практике. В случае замены ненадлежащего истца суд будет иметь возможность привлечь к рассмотрению дела лицо, непосредственно владеющее правом требования в статусе соучастника [10, с. 12].

Учитывая ранее существовавшее законодательство, разрабатывающее механизм замены также ненадлежащих соучастников, было установлено в рамках процессуального соучастия, что суд может заменить неподходящего истца (соистца), необходимо: 1) согласие на выход из процесса первоначального ненадлежащего истца (соистца); 2) согласие на вступление в процесс надлежащего истца. Только если эти условия соблюдаются, суд может разрешить замену ненадлежащего истца (соистца) соответствующим образом.

В тех случаях, когда несоответствующий истец настаивает на том, что у него есть право на апелляцию, и отказывается отклонить процесс, соответствующий истец должен оставить его в том же статусе, что и третье лицо, которое предъявляет независимые претензии по спорному делу, и неподходящий истец не нарушает принцип диспозитивности.

Разрешать вопрос о стадии процесса, на которой истец (соистец) может быть признан ненадлежащим, предлагается по аналогии со ст. 41 ГПК РФ в стадии подготовки дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции [8].

Можно предположить, что предложение о замене ненадлежащих истцов ответчиками также может быть допущено в предыдущем судебном заседании, поскольку, согласно статье 152 ГПК РФ, одной из целей предварительного судебного заседания является установление обстоятельств, имеющих значение для надлежащего рассмотрения и решения дела [8].

Является также спорным вопрос о том, может ли ненадлежащий ответчик быть заменён надлежащим ответчиком,

который уже привлечён к делу в качестве ответчика? Если мы признаём, что такая замена возможна, то в этом случае больше не следует говорить о замене неуместного ответчика, поскольку соответствующий ответчик-соучастник не заменяет такого ответчика, а продолжает участвовать в процедуре в том качестве, в котором он принимал участие в деле. Если мы выступаем за мысль, что невозможно заменить ненадлежащего ответчика соучастником, уже вовлечённого в процесс, то необходимо будет исключить неуместного ответчика без какой-либо замены [7, с. 15].

Если соблюдать законодательство, то можно обнаружить, что в процессе рассмотрения дела возможна только одна замена ненадлежащего ответчика. Тем не менее, может возникнуть ситуация, когда после замены ненадлежащего ответчика надлежащим, устанавливается, что он также ненадлежащий ответчик и что снова необходимо будет заменить такого ответчика. Также правильно признать верной ситуацию, в которой суд в соответствии с юридическими условиями будет осуществлять вторичную замену ненадлежащего ответчика, по ошибке вовлечённого в процесс, а так же требовать правильной коррекции текста ГПК РФ.

Таким образом, институт замены ненадлежащего ответчика должен определяться с учётом того, что ненадлежащим ответчиком является лицо, участвующее в деле, по предъявленному иску в качестве ответчика (соответчика), обладающее или не обладающее гражданской процессуальной правоспособностью, которое не должно отвечать по иску и в отношении которого суд по ходатайству или с согласия истца заменяет одного или нескольких надлежащих ответчиков (соответчиков). Вступление к делу надлежащего ответчика не препятствует дальнейшей замене такого ответчика в порядке, установленном для замены ненадлежащего ответчика, в том случае, если суд определит наличие оснований для замены. Замена ненадлежащего ответчика не препятствует повторному привлечению такого ответчика к процессу (в том числе при повторном рассмотрении дела), если первоначальная замена ответчика была произведена по ошибке, а также в силу иных обстоятельств.

В судебной практике неоднократно приходится сталкиваться с ситуациями, когда в качестве ненадлежащего ответчика выступает лицо, которое будет участвовать в деле как третье лицо на стороне ответчика. В аналогичных случаях нет никакой надобности выводить ненадлежащего ответчика из процесса. Суду необходимо принять решение о привлечении такого лица для участия в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика. Тем ни менее, следует выделить, что вовлечение ненадлежащего ответчика в процесс в качестве третьего лица возможно лишь после его убытия из процесса в качестве ответчика. Вместе с тем согласие истца на возвращение в процесс убитого ненадлежащего ответчика в качестве третьего лица не требуется. Кроме ошибок истца в верном определении ответчика по делу, ошибки, связанные с правильным определением надлежащей стороны в гражданском процессе, могут быть допущены и самим судом. Иногда случаются ошибки при установлении ненадлежащего ответчика по делам о возмещении вреда, причинённого гражданину, деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, по делам о возмещении вреда, причинённого гражданину в результате совокупности действий (бездействий) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в делах о привлечении к ответственности юридического лица или гражданина за вред, причинённый его работником [11].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Из вышесказанного можно понять, что институт ненадлежащего ответчика представляет собой возможность точно определить правовую позицию лица, определённого истцом в качестве ответчика, а также помогает правильно определить ответчика по делу. В свою очередь, правильное установление надлежащего ответчика в гражданских делах обеспечивает законность решения, вынесенного судом. Таким образом, институт ненадлежащего ответчика влияет на обоснованность и законность решения суда. Это всё свидетельствует о большом практическом значении данного института ненадлежащего ответчика.

Список использованных источников

1. Авдеенко Н.И., П.Н. Евсеев, М.А. Кабакова и др. Гражданский процесс: учебник / – М., 1968. – С. 76- 77.
2. Аносова С.В. Замена ненадлежащей стороны в советском гражданском процессе / С.В. Аносова. – М.: Изд. МГУ, 1960. – С. 8.
3. Гурвич М.А. Советское гражданское процессуальное право: учебник / под ред. М.А. Гурвича. – М.: Изд. «Высшая школа», 1964. – С. 94.
4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса / Т.В. Сахнова. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 191.
5. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса / Т.В. Сахнова. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 205.
6. Шакарян М.С. Гражданский процесс: учебник / М.С. Шакарян. – М.: Юридическая литература, 1993. – С. 101.
7. Юдин А.В. Проблемы института замены ненадлежащего ответчика в гражданском и арбитражном процессе / А.В. Юдин // Арбитражный и гражданский процесс. – 2010. – № 2. – С. 15.
8. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ГПК РФ) (с изменениями от 30 июня 2003 г., 7 июня, 28 июля, 2 ноября, 29 декабря 2004 г., 21 июля, 27 декабря 2005 г., 5 декабря 2006 г.) // «Российская газета» от 20 ноября 2002 г.
9. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. (ГПК РСФСР) (в ред. на 28 апреля 1993 г.) (с изм. и доп. от 28 апреля, 30 ноября, 31 декабря 1995 г., 21 августа, 26 ноября 1996 г., 17 марта, 16 ноября 1997 г., 25 июня 1998 г., 4 января 1999 г., 7 августа 2000 г., 24, 25 июля, 14 ноября, 31 декабря 2002 г.) (утратил силу) // Ведомости Верховного Совета РСФСР от 18 июня 1964 г. – N 24. – Ст. 407.
10. Филиппов С.А. Диссертация на тему «Теоретические и практические аспекты гражданского процессуального соучастия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://test.ssla.ru/dissertation/referats/07-04-2011-3.pdf>
11. Судебная практика замены ненадлежащего ответчика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.ua/articles/zamena-nadlezhashhim-otvetchikom/>